

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРА

Шарипова У.Ш.

Бухарский государственный университет

sharipovaumi111@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7810313>

ARTICLE INFO

Received: 29th March 2023

Accepted: 07th April 2023

Online: 08th April 2023

KEY WORDS

Гендер, гендерология,
лингвистика,
маскулинность,
фемининность.

ABSTRACT

В настоящем исследовании гендерные проблемы рассматриваются с социокультурной и когнитивной позиций. Толкование понятия «гендерные исследования» неоднозначно. Оно зависит от теоретических ориентаций, в рамках которых они проводятся, имеющих и свою культурную специфику.

Введение гендера как категории анализа в исследовательский аппарат лингвистики открыло перспективы для осмысления различных аспектов языка в ином ракурсе. В западной Европе и Америке фундаментальное изучение гендерного фактора в языке активно ведется уже более двух десятилетий. В российской науке разработка вопросов, касающихся социокультурного концепта пола, до недавнего времени носила скорее эпизодический характер, однако в настоящий момент есть все основания говорить о становлении гендерологии - самостоятельного направления в отечественной лингвистике [3]. При этом как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается расширение границ гендерных исследований, обогащение их теоретической и эмпирической базы.

В последние годы в орбиту междисциплинарной парадигмы гендерных исследований активно стала вовлекаться лингвистическая компетенция. Гендерные исследования (гендерология) - относительно новая область знания, в центре внимания которой находится пол. Этот феномен изучался и ранее в различных научных дисциплинах, но его комплексное междисциплинарное исследование, основанное на ряде новых методологических принципов, началось лишь в конце 60-х годов XX века. Основным методологическим принципом этого подхода является признание культурной обусловленности пола, его институциональности и ритуализованного характера, что и послужило причиной возникновения самого термина гендер, призванного - в отличие от термина *sexus* - подчеркнуть социальную и культурную обусловленность феномена пола, то есть подойти к феноменам мужественность и женственность не как к неизменной природной данности, а как к динамическим, изменчивым продуктам развития человеческого общества, поддающимся социальному манипулированию и моделированию. [1].

«Гендер» как термин по сравнению с термином «пол» вошел в сферу гуманитарных наук в середине XX века. До этого социально и культурно значимые различия в поведении, обычаях и социализации мужчин и женщин фиксировались в научном описании спорадически и главным образом в антропологии и этнографии. Идея разграничения понятий биологического пола и пола социального (гендера) возникла лишь в период постмодернизма [4]. А. В. Кирилина, автор одной из фундаментальных работ в области лингвистической гендерологии и российской гендерологии в целом - «Гендер. Лингвистические аспекты» - обращает внимание на то, что «в философии гендера наблюдается все большая детализация объема этого понятия».

Слово «gender» происходит от латинского «genus» и, являясь заимствованием из английского языка, наиболее соответствует русскому слову «род» в его лингвистическом смысле. До 1958 г. лексема «gender» употреблялась в английской лингвистике только в таком смысле и только это значение было зафиксировано в словарях. Впервые термин «гендер» в значении 'пол в социальном смысле' употребил психоаналитик Роберт Столлер, сотрудник центра по изучению гендерного самоосознания, занимавшегося проблемами транссексуальности. В 1963 г. на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме им был сделан доклад о понятии социополового (или - как он назвал его - гендерного) самоосознания. Его концепция строилась на разделении биологического и культурного начал: «пол», с позиции Р. Столлера, относится к биологии (физически пол человека определяют гормоны, гены, нервная система, морфология тела), а «гендер» - к культуре (его определяют психологические и социальные факторы) [8].

В настоящее время термин «гендер» в гуманитарных науках не имеет единообразной, унифицированной трактовки.

Научная новизна исследования заключается в применении гендерного подхода к анализу нового материала - мемуарных текстов регионального характера, до настоящего времени не исследовавшихся в лингвистике, а также одновременном выявлении содержательных и формальных характеристик таких текстов и их сопоставлении в аспекте проявления делимитативных признаков пола.

Так, профессор Н.Л. Пушкарева, доктор исторических наук, использует следующее определение термина «гендер»:

«Гендер - это система отношений, которая является основой стратификации общества по признаку пола. Как фундаментальная составляющая социальных связей (одновременно устойчивая и изменчивая) гендер позволяет создавать, подтверждать и воспроизводить представление о «мужском» и «женском», наделять властью одних (как правило, мужчин) и субординировать других (женщин, так называемые сексуальные меньшинства и т.д.)» [5].

Гендер является компонентом как коллективного, так и индивидуального сознания, его необходимо изучать как когнитивный феномен, проявляющийся в стереотипах, фиксируемых языком, и в речевом поведении индивидов, осознающих с одной стороны, свою принадлежность к мужскому или женскому полу, с другой, - испытывающих определенное давление аксиологически не нейтральных структур языка, отражающих коллективное видение гендера.

Гендерная концепция заключается в том, что фемининность и маскулинность являются не только и не столько признаками конкретного биологического организма, но и социально и культурно обусловленными концептами, позволяющими рассматривать личность как набор бинарных оппозиций, включающий не только фактор наличия или отсутствия определенного признака, но и степень его проявления.

Благодаря развитию феминизма, а впоследствии гендерных исследований, понятия «гендер», «маскулинность» и «фемининность» в настоящее время анализируются не только как внутрличностные или личностные характеристики, но и как неотъемлемая часть социокультурной жизни любого общества. Культурно-философские основания гендерных взаимоотношений отражены в работах таких зарубежных и отечественных ученых, как О. Шпенглер, О. Вейнингер, Г. Риккерт, С. де Бовуар, Б. Фридан, Т. де Лауретис, И. Я. Лернер, Н. А. Бердяев, М. С. Каган, Э. А. Понуждаев, П. А. Флоренский.

Сопоставление материалов анализа прессы с результатами исследования словарей позволяет заключить следующее: частично ГС в разные периоды врем остаются неизменными. Так, женская активность прослеживается уже в послови: почерпнутых из словаря В. Даля. В дальнейшем активность и деятельность та встречаются часто, лексикализованы и могут быть отнесены к средст манифестации ГС. Вздорность, непредсказуемость, капризность женского характера выражены весьма четко в старом материале (В.Даль), а в дальнейшем частотность снижается. В 30-е годы этот ГС не активизирован совсем, а в 1 проявляется слабо.

В целом, проведенный нами анализ литературы по проблеме исследования позволяет заключить следующее: в рамках современных гендерных исследований назрела необходимость изучения не только теоретических основ гендерной культуры, а также теоретических аспектов гендерной и национальной идентификации, но и практической составляющей национальной и гендерной инкультурации подрастающего поколения, что подразумевает анализ современного образовательного процесса как культурного инструментария в рамках прикладного направления культ Подводя итоги, подчеркнем, что проблемы концептуализации гендерного подхода в лингвистике отражают трудности становления новой научной парадигмы пола в общественных и гуманитарных науках, которые, в свою очередь, связаны с сильными традициями биодетерминизма в отечественной социологии, психологии и философии. В условиях методологического плюрализма рубежа XX—XXI вв., выбирая между традиционными и новыми интерпретациями «вопроса пола», педагогика пока еще слабо отражает новые подходы, урологии.

С учетом недостаточной разработанности многих теоретических вопросов формирующегося научного направления и растущего влияния феминистской идеологии в диссертации рассмотрены методологические проблемы изучения гендера в лингвистике, обсуждены дискуссионные положения а также установлены особенности функционирования термина гендер в отечественном лингвистическом описании.

References:

1. Азарова Е.А. Влияние культуры на формирование и измерение моральных тендерных стереотипов // Российские женщины и европейская культура. СПб., 2001. - С.213-219.
2. Воронина, 1998 Воронина О.А. Тендерная экспертиза законодательства РФ о средствах массовой информации.- М., МЦГИ, 1998.- 156 с.
3. Кирилина А. В. Категория gender в языкознании // Женщина в российском обществе. 1997. №2. С. 15-20.
4. Кирилина, А. В., Томская, М. В. Лингвистические гендерные исследования [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://magazines.mss.ru/oz/2005/2/2005_2_7.html, свободный. - Загл. с экрана.
5. Пушкарева, Н. Л. Гендерные исследования : рождение, становление, методы и перспективы в системе исторических наук / Н. Л. Пушкарева // Женщина. Гендер. Культура. - М., 1999. - С. 15-34.
6. Шанская, 1964 Шанская Т.В. Родовая принадлежность имен существительных в современном русском языке. АКД, М., 1964.- 16 с.
7. Juraeva Z. R. Gender Stereotypes in the Mirror of the Categories of Masculinity and Feminity in Various Linguocultures //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 208-212.
8. Stoller R. Sex and Gender : on the Development of Masculinity and Femininity. - N.Y., 1968.
9. Avezov S. S. MACHINE TRANSLATION TO ALIGN PARALLEL TEXTS //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – С. 64-66.
10. Nigmatova L. K. Language and cultural issues in uzbek vocabulary //Scientific reports of Bukhara State University. – 2021. – Т. 5. – №. 1. – С. 30-49.
11. Sharipov S. S. " LEXICOGRAPHY" AND DICTIONARY COMPILATION //Scientific reports of Bukhara State University. – 2021. – Т. 5. – №. 2. – С. 52-66.
12. Juraeva Z. R. Gender Stereotypes in the Mirror of the Categories of Masculinity and Feminity in Various Linguocultures //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 208-212.
13. Victoria G. A. INTERPRETATION OF THE CONCEPT "HAPPINESS" IN RUSSIAN AND UZBEK CULTURE //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – С. 60-63.